

El Enemigo Docente en Clases, el Teléfono Móvil, Empleado Como Herramienta Favorecedora de los Objetivos en el Aula

César Acosta y Alejandra Rodríguez

César Antonio Acosta Fernández (Xalapa, Veracruz, México, Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen, cesaracosta_84@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0009-0009-5410-6525>)

Abstract

It is very common among teachers to talk about distractions, mischief or student situations in which the cell phone is the main or determining factor, therefore, there are those who see it as a headache for the teaching practice, an enemy of the teacher or an obstacle to the class. Nothing could be more wrong, cell phones have allowed us to make great progress in the teaching-learning processes, we were surprised by the results of their use in the management of classroom content in the COVID-19 pandemic; we can continue and improve this usefulness in the classroom. Undoubtedly, they are a potential didactic tool. Fellow teacher, can you imagine that your class content, planned for two hours, is delivered in half an hour and you can check that your students have assimilated it and obtain a product from it? As magical and unreal as it may seem, believe us, it is something that can be, and the medium is usually in the palm of our students' hands, and in ours as well.

Keywords: Cell phones, distraction, class, tool, advancement.

Resumen

Entre maestros es muy común hablar sobre las distracciones, travesuras o situaciones de alumnos en las que el móvil es factor principal o determinante, por consiguiente, hay quienes lo ven como un dolor de cabeza para la práctica docente, un enemigo del maestro o un obstáculo de la clase. Nada más erróneo, los teléfonos móviles nos permitieron avanzar mucho en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos sorprendieron los resultados de su uso en el manejo de los contenidos de clase en la pandemia por COVID-19; esta utilidad podemos continuarla y mejorarla en las aulas. Sin duda son una potencial herramienta didáctica. Compañero docente ¿Imaginas que tu contenido de clase, planeado para dos horas, se de en media hora y puedas comprobar que lo asimilaron tus alumnos y obtener un producto de ello? Por mágico e irreal que parezca, créannos, es algo que puede ser, y el medio suele estar en la palma de la mano de nuestros alumnos, y en las nuestras también.

Palabras clave: Teléfonos móviles, distracción, clase, herramienta, avance.

1. Introducción

El mundo docente es de los más apasionantes que existe, por tanto, las conversaciones sobre sus procesos y experiencias siempre serán enriquecedoras, con algunas constantes, como la distracción de alumnos en clase o su ocupación escondida en otra actividad, en la presente generación parece ser principalmente con los dispositivos móviles.

En este siglo es sumamente difícil no tener los móviles en la mano, son un acceso instantáneo al mundo y a lo que se desee, por eso se han vuelto una imperante necesidad y una esclavizante adicción.

Entre maestros es muy común hablar sobre las distracciones, travesuras o situaciones de alumnos en las que el móvil es factor principal o determinante, por consiguiente, hay quienes lo ven como un dolor de cabeza para la práctica docente, un enemigo del maestro o un obstáculo de la clase.

Nada más lejano de la realidad, pues, como docentes, estamos acostumbrados a enfrentar situaciones con creatividad, convertir problemáticas en experiencias o situaciones de clase, los docentes debemos ser todólogos y estar a la vanguardia para poder conocer y penetrar el mundo del alumnado, convirtiéndolo en objeto y medio de estudio funcional para el cumplimiento de nuestros objetivos.

Transformar problemáticas en áreas de oportunidad es la habilidad que permite el éxito en cualquier empresa, y este es nuestro caso en las escuelas, debemos volver a los dispositivos móviles nuestros aliados, deben ser nuestras herramientas en manos de ellos. Debemos convertir estos aparatos en elementos de enseñanza en nuestras clases. No nos referimos al uso del internet y sus múltiples herramientas para contribuir al proceso educativo, nos referimos al manejo del dispositivo móvil como un agente coadyuvante de la enseñanza.

El uso de esta herramienta digital lo podemos analizar estadísticamente. Podemos ver que, según instancias particulares, acorde a datos de 2021, más del 78% de la población mexicana mayor a seis años de edad son usuarios de un teléfono celular o smartphone (STATISTA 2023); con datos que varían un poco encontramos también, en análisis de empresas privadas, que en México 91.8 por ciento de las personas entre 15 y 29 años dispone de un teléfono celular (QUADRATIN 2020). Por la parte oficial encontramos que, para 2020, 91.8% de los usuarios de teléfono celular tiene un equipo inteligente, 78.3% de la población urbana es usuaria de internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 50.4 por ciento; también estiman que, en 2020, de los usuarios que se conectan a internet mediante su celular, inteligente (Smartphone), se observa un aumento de quienes se conectan sólo por Wi-Fi, que pasaron de 9.4% en 2019 a 13.7% en 2020 (INEGI 2021). El estudio de estos números nos da el claro mensaje que el medio de los idiomas será el digital y que los teléfonos móviles son o serán los principales medios o conductos de la comunicación.

En la actualidad es fácil encontrar mucho contenido o material sobre el uso del teléfono móvil en los procesos de enseñanza-aprendizaje, diversas sugerencias de cómo aprovechar estos elementos en favor de nuestra labor, casi todos enfocados al uso de aplicaciones y redes sociales para fomentar el aprendizaje, motores de búsqueda para el fortalecimiento de conocimientos, y el uso de sus herramientas para la resolución de problemas (Mendoza, 2014). Esta iniciativa no persigue elementos específicos, pretende plantear todos los elementos, herramientas y posibilidades como medio para la enseñanza, todo a las manos, gustos y creatividad de los alumnos. Queremos, con productos de clase basados en esta propuesta, mostrar una forma más de cómo pueden ocuparse los teléfonos móviles por los alumnos para conducir su aprendizaje, pero de forma abierta y general, no por elementos específicos, que sean los alumnos y sus posibilidades lo que delimiten esto y planteen las barreras a superar.

Buscamos contribuir a las prácticas de más colegas mediante el aprovechamiento del aparato que nos suele dar un poco de incomodidad al impartir clases, convertir lo tedioso en cómodo e interesante, ayudar a generar un cambio en la dinámica del aula, propiciar una modernización de la enseñanza, establecer mecanismos de aprendizaje para los alumnos, buscar que el aprendizaje se de en idiomas y condiciones que los alumnos usen y a las que estén acostumbrados, no a las nuestras ni a como nosotros aprendimos, respetar su generación, con todas sus características, crear avance y no retroceso.

Los dispositivos móviles permiten un sinfín de actividades a los usuarios, solo requieren el aparato funcional y conexión a la red, con eso el mundo lo tienen en la palma de la mano, como maestros debemos llevarles los conocimientos también a la mano, si es que este pueda ser el vínculo con el conocimiento.

Mezclar el uso, controlado y supervisado, del celular en clase, abre posibilidades de escenarios de aprendizaje no experimentados con formalidad anteriormente, convirtiendo a un agente potencialmente distractor a un elemento facilitador de nuestros propósitos.

Esta propuesta plantea una forma que nos ha funcionado y nos está dando resultados importantes en nuestra dinámica y proyecto escolar. Usar el dispositivo móvil en procesos de clase ha sido enriquecedor, además de que nos ha permitido fomentar clases dinámicas, participativas y actualizadas. Lo más sorprendente es que, mediante la utilización del móvil, el aprendizaje de contenidos específicos ha sido mucho más rápido, hemos empleado la mitad del tiempo en la asimilación de contenidos respecto a modelos tradicionales, además de que han sido clases menos tediosas y aburridas, donde los alumnos han explorado capacidades que normalmente poco se ven enfocados a emplear.

Posiblemente llegará el punto en que todo el concepto de clase en aula modifique y turne a una nueva modalidad, haciendo esta más amigable y cómoda para el alumno; en nuestro caso nos permitió plantear actividades innovadoras que se tradujeron en aprendizajes significativos, en los que los alumnos además exploraron diversas variantes de la clase, fortalecieron su aprendizaje con procesos y vivencias cotidianas en sus vidas.

La presente propuesta parte de 2 grupos de la licenciatura en Educación Física, uno del primer año de carrera con 29 estudiantes apegados al plan de estudios 2022 vigente y aplicable para la educación normal en nuestro país, otro del tercer año de carrera con 28 estudiantes bajo el plan de estudios 2002 aún vigente y aplicable para esta generación en la educación normal en nuestro país.

2. Objetivos

1. Ubicar alumnado que tenga o no tenga teléfono móvil.
2. Observar en un periodo moderado el uso “indebido” en clase del teléfono móvil por parte de alumnos.
3. Emplear prácticas tradicionales coercitivas para controlar o disminuir el uso del celular en clase, a manera experimental en lapso definido.
4. Implementar clases con uso total o parcial del teléfono móvil, esto para el desarrollo del contenido, para generar productos de clase o ambas.
5. Crear una métrica comparativa de alcances con grupos de asignaturas y grados iguales pero que no empleen la iniciativa.
6. Generar una propuesta para aplicarse por quien lo desee en la institución.
7. Divulgar la innovación y sus resultados.

3. Desarrollo

Esta iniciativa parte o se basa del uso de una tecnología la cual genera costo para los alumnos, por tanto, no podía ser obligatoria, en el diseño de esta propuesta se consideró que, si había estudiantes sin teléfono móvil, esta sería descartada, una propuesta innovadora debe ser integradora, abarcar a todos, no puede ser por nada excluyente, sería caer en una práctica un poco discriminatoria. Por consiguiente, lo primero a analizar era si todos tenían celular, sin importar gama, solo la herramienta como tal. Para nuestra ventaja todo el alumnado, de ambos grupos, cuentan con un teléfono móvil, y en todos los casos este es inteligente (smartphone).

Al inicio del semestre no aplicamos la iniciativa, nos dedicamos a observar el uso que le daban al celular, aplicando la acostumbrada práctica coercitiva de “recoger el celular en caso de que lo usen en el desarrollo de la clase”. De manera inicial esta medida fue tomada con desánimo, como era de esperarse, están acostumbrados al uso del celular, quitárselos es retirar su extensión al mundo y a su vida. Solo en las primeras clases se retiraron celulares, de ahí cuidaron mucho el aparato, pues, en caso de quitárselos, era llevado a la coordinación de licenciatura y era regresado unas tres horas después según el caso. Con gusto, en varios momentos se observó la solicitud de permiso de contestar el celular, solo en casos específicos, el cual fue concedido. Posterior a eso no existió ninguna otra complicación, esto mostró, por lo menos a nosotros, que el celular como distractor se convierte en una realidad incómoda para varios docentes por la falta de marcaje de reglas y el cumplimiento de ellas en el aula; todo lo que pase en el aula tiene origen en lo que permita o no, haga o deje de hacer el docente.

En la siguiente etapa estaba ya el uso del teléfono móvil para objetivos de clase, lo cual fue explicado en parámetros muy generales para evitar que el fin de la iniciativa no se cumpliera o se comprometiera.

El planteamiento de actividades se analizó demasiado, no podía ser cualquier clase de utilización, debía ser algo con lo que los jóvenes se sintieran identificados y esto sirviera para adoptar sus gustos como medio de cumplimiento de los objetivos de clase. Así que estudiamos bien sus gustos, con ello generamos una guía de actividades con las que pudimos enlazar contenidos de clase, procuramos que cada actividad cubriera y estimulara el entendimiento y asimilación del contenido o tema planteado.

Esta iniciativa la basamos en el uso del teléfono móvil en general, con sus herramientas o aplicaciones de mayor uso acostumbrado, como son la cámara para fotos y videos, grabadora de sonidos, reproductores de música, editores de fotos y videos, aplicaciones de videos y redes sociales. Decidimos no enfocarla en uso de aplicaciones o programas específicos. Para la realización de las actividades por parte de los alumnos, bajo esta mecánica, el tipo de elementos a usar del teléfono móvil era su elección, la que más conocieran o dominaran, con la que más práctica tuvieran, en ningún momento se especificó o limitó, haber hecho eso hubiera sido enfocar la iniciativa al uso de una aplicación determinada, pero el enfoque que proponemos el uso del teléfono móvil en general, con todos sus componentes y alcances, que los alumnos lo aprovechen según sepan y como más les guste.

Con lo anterior bien observado, y contemplado, se planteó una planeación y calendarización de clases la cual pudo llevarse a cabo, sin demoras, sin complicaciones con el grupo, sin dificultades de entendimiento, sin apatía por parte del alumnado.

Lo visto con estas clases fue sorprendente, bastaba con la presentación del tema, solo el título, explicación general y descripción básica de componentes, se solicitaba el producto de clase, se daba margen para su realización y posterior a esto se analizaba grupalmente el tema, sorprendentemente la asimilación fue muy rápida, fácilmente por mitad de tiempo a comparación de una clase promedio, todos podían explicar o referirse acerca de la lección y todos estaban a gusto con la clase. El esfuerzo docente mayor se trasladaba a la planeación.

Lo que no deja de sorprendernos, y la primera sesión fue de gran asombro, fue el tiempo de clase, lo empleado para llevar a cabo el aprendizaje. Las clases en nuestra escuela son por sesiones de dos horas, en

nuestro caso somos de quienes regularmente empleamos todo el tiempo de clase, pero en la primera aplicación de esta modalidad necesitamos solo media hora para que los jóvenes asimilaran el contenido y pudieran manejarlo y explicarlo, en lo que preguntamos, nos cercioramos de esto, recogimos productos y vimos detalles nos llevamos otros minutos, cuando mucho veinte minutos más, posterior a esto, con todo nuestro asombro, salimos del aula, por primera vez dejando tanto tiempo libre o sin emplear, con el objetivo cubierto, comentando en los pasillos nuestra sorpresa ante la efectividad, incluso compartimos esto con compañeros que nos encontramos y también se sorprendieron de coincidir con nosotros, en esos espacios, fuera de clase.

Posterior a esto nos apegamos a nuestro proyecto y, sobre nuestra planeación y calendarización, continuamos con el programa de estudios mediante la aplicación del proyecto. Cabe mencionar que todas las clases bajo este concepto fueron gratas, significativas y favorecedoras. Consideramos que logramos transmitir todos los contenidos, pero sin duda quienes más aprendimos aquí fuimos los maestros.

El desarrollo de este proyecto resultó interesante, un aprendizaje recíproco, también de exigencia para nosotros con el fin de estar al día en los contenidos y terminología que con esto emplearían los alumnos, por lo que para nosotros también resultó en proceso de investigación y actualización, una posible autocrítica profesional a la velocidad con la que los docentes debemos de estar involucrándonos en el contexto de nuestros estudiantes, con el respeto a los límites éticos profesionales, para poder encauzar nuestra labor desde sus intereses y necesidades.

Como ejemplo podemos plantear las siguientes imágenes, productos de clase, la primera (Fig. 1 Producto de clase primer año) de la asignatura de Dimensiones de la motricidad del primer año donde se les pide que de forma divertida planteen las dimensiones motrices planteadas, los resultados fueron diversos e interesantes, unos con mejor carga conceptual, y otros sorprendiendo con su habilidad para la creación del producto. Este grupo era considerado, en asamblea y en coordinación de licenciatura, como inquieto, motivo por el cual se nos asignó, para ver si lo “corregíamos”; en este momento, en su grado, es uno de los que más avances tiene respecto al plan de estudio, y son visibles sus avances y progresos como futuros docentes, incluso con mejor dominio del bagaje básico de su profesión.

Fig. 1 Producto de clase primer año

En el caso de Gestión Escolar (Fig. 2 Producto de clase tercer año), de tercer año de la carrera, fueron los mejores resultados con el grupo, nunca tan rápidos ni de tan buen humor. El ejemplo a mostrar es del tema “Aspectos actitudinales que afectan el desarrollo de las clases”. De este grupo, en academia de grado, no se daban muchas esperanzas al inicio del semestre por parte de sus docentes antecedentes, esto por factores actitudinales negativos que mostraban varios de sus integrantes, atribuidos a que eran “jóvenes pandemia” (dos años de su formación fue a distancia), al momento es uno de los grupos con más avances en los contenidos del plan de estudio.

El Enemigo Docente en Clases, el Teléfono Móvil, Empleado Como Herramienta Favorecedora de los Objetivos en el Aula

Fig. 2 Producto de clase tercer año

También podemos plantear, como muestra de esta dinámica de trabajo, los siguientes productos de clase grupales, donde la mejor parte, desde nuestra perspectiva, han sido las expresiones y análisis de los jóvenes, ver reacciones de cambio, su impacto al descubrir situaciones distintas a lo acostumbrado, estar en clase y generar aprendizajes desde enfoques distintos. Sin duda esta iniciativa faculta la posibilidad de sentir y vivir el proceso, no solo de leer o escuchar, un tema, lo que permite que los aprendizajes que se dan sean significativos para ellos. En el caso de Dimensiones de motricidad, el hecho de tratar de trasladar a un video, en formato de cortometraje mudo (solo sin habla, si con sonidos de apoyo), una explicación corporal del proceso neuronal implicado en un movimiento, o el desarrollo de una habilidad, fue una experiencia que les “permitió ver” lo que normalmente se da con explicación y que solo en videos científicos tradicionales pueden analizar visualmente, lo que les forzó a explorar sus capacidades de expresión corporal, pero sobre todo les permitió emplear su creatividad para el desarrollo del guion, enfocado al elemento con el cual se comunican y apoyan todos los días en casi todo momento, el teléfono móvil, ya que todo lo realizaron a partir de sus aparatos. Un ejemplo de esta actividad puede ser vista en el siguiente enlace.

<https://www.youtube.com/watch?v=SiORk0DQGHs>

Para la materia de Gestión Escolar se han abordado diferentes temáticas que influyen en la vida, calidad y funcionamiento de una escuela y su comunidad, para plantear un ejemplo de esto empleamos una actividad basada en un reel (video corto) en el que abordaron problemáticas presentes en la vida cotidiana y que afectan la dinámica escolar con repercusiones en el alumnado, en el que se les pidió que también plantearan alternativas o soluciones, ya que buscamos docentes con críticas constructivas, con una visión proactiva y propositiva, con una mentalidad enfocada a la resolución de problemas. En este caso nos sorprendió la diversidad y profundidad de temas tratados, temáticas alarmantes y tristemente al alza en nuestro país. Manejarlo por medio del uso del teléfono móvil como herramienta consideramos fue más trascendente que un debate o cualquier otro medio. En este ejemplo ponemos el siguiente enlace:

<https://youtube.com/shorts/bSrNG8SLGL4?feature=share>

En cuanto a una oportunidad para generar un espacio de comparación de clases, avances y resultados con otros grupos podemos decir que no se ha presentado aun, estamos en espera de ello, sin dejar de motivarlo.

De la misma manera, estamos generando condiciones idóneas para presentar el proyecto a toda la comunidad con miras a que sea replicado y difundido.

4. Resultados obtenidos

- Pudimos constatar que cada alumno contaba con un teléfono móvil de su propiedad.
- En el momento oportuno, todos manifestaron su aprobación de emplear el móvil para fines de la clase.
- En el primer lapso de clases, en los que se “permitió” la dinámica tradicional con el celular se notaron los comportamientos habituales de intentar su uso, lo cual generaba distracción o falta de atención a la clase.
- Una vez avisadas las sanciones por el uso del celular y la puesta en marcha de medidas para el control de esto, clase a clase el empleo de los aparatos celulares disminuyó significativamente. Los alumnos acataron las reglas al respecto y respetaron las medidas de sanción, la cual era principalmente su retiro y depósito en la coordinación de licenciatura.
- Es importante mencionar que, quienes sabían que debían usar el celular por algún tema familiar, comentaban la situación con nosotros y solicitaban permiso para salir a recibir la llamada o contestar los mensajes, lo cual se daba en una ocasión en un par de minutos.
- Cuando se aplicó la iniciativa, de primera instancia, el manejo de la clase y sus trabajos desconcertó un poco a los alumnos, no estaban acostumbrados a su uso permitido y libre, claro con una carga importante a la clase.
- Los alumnos rápido se habituaron a la iniciativa.
- Solo se marcó un espacio en el cual no se podía emplear el teléfono móvil, en la explicación breve de la clase, sus contenidos y productos a realizar.
- Los resultados fueron inmediatos, los alumnos tomaron muy bien la innovación, las clases se volvieron muy dinámicas.
- Un logro importante, no esperado o contemplado en el diseño de la propuesta, fue el tiempo tan corto en que asimilaban y dominaban los conocimientos propuestos para cada sesión, lo que tradicionalmente se daba en casi dos horas, bastaba a lo mucho una hora para que quedara bien afianzado.
- En relación a los tiempos de cumplimiento de metas de clase por impartición de contenidos lo que nos sorprendió fue que en media hora los alumnos ya habían comprendido y asimilado el contenido, además de que ya tenían la idea para expresarlo o reproducirlo; sin duda resultados muy distantes a los modelos tradicionales.
- Otro logro importante fue el reajuste de nuestras perspectivas docentes, debemos ver, entender y emplear los medios en los que viven y se desarrollan los jóvenes para lograr eficazmente que el proceso enseñanza aprendizaje se cumpla y que los educandos adquieran aprendizajes realmente significativos para su vida profesional y personal.
- Indudable que con esta iniciativa avanzamos más en el desarrollo del plan de estudio, para constatar esto al final de sesión analizábamos con ellos o les cuestionábamos al respecto y sus expresiones eran correctas respecto a los marcos conceptuales.
- En el aspecto que vamos un poco atrasados es en la métrica comparativa, no es fácil convencer a compañeros a comparar sus avances con los que presentan un avance mayor.
- Contamos ya con una propuesta para que, por medio de asambleas de grado, difundir esta iniciativa para que sea analizada y pueda aplicarse por los docentes que lo deseen, respetando el derecho a la libre cátedra, eso sí, motivando el uso de estrategias contemporáneas basadas en deseos, gustos y características del alumnado.

- La propuesta aún no la divulgamos, estamos esperando a fortalecerla un poco más, generar un mayor número de evidencias, lograr comparativas y conseguir aprobaciones o vistos buenos de otras instancias para que se facilite su atención e interés al interior de la escuela.

5. Conclusiones

La observancia y atención a la individualidad, gustos, preferencias, contexto social y elementos de la vida diaria de los alumnos, son la clave para tener prácticas docentes efectivas y exitosas; nuestros métodos y herramientas deben actualizarse conforme a las realidades de lo alumnao, no al de los docentes, por tanto, la innovación educativa debe ser una realidad y una constante del quehacer de los maestros.

Es cierto que en varias asignaturas del nivel superior muchos de los contenidos son constantes, lo que también es real es que los estudiantes no son iguales, cambian todos, y sus contextos están en constante evolución, las generaciones siempre son distintas, no debemos aferrarnos a año con año, ciclo a ciclo tratar a los alumnos igual, ni encausar nuestros temas de aula de las mismas formas.

Transmitir conocimientos es una parte del proceso enseñanza aprendizaje, pero no lo es todo, es parte de un ciclo que debe ser cerrado con la asimilación de los contenidos por parte del alumno, pero esto no es solo tarea de él, sino debe ser una lucha de los docentes, debe ser un esfuerzo incansable y constante.

Los gustos y atracciones de los jóvenes no deben ser preocupación de los docentes, no debemos ir contra ellos, ni deben ser limitados en clase, si hay factores que les genere gusto y facilidades obviamente deben ser elementos de alto interés y valía para un maestro, debemos transformarlos en herramientas para nuestros fines educativos. La ventaja de la docencia es que todo puede ser utilizado como herramienta de enseñanza, el mundo es una herramienta pedagógica si lo queremos. Actualmente los teléfonos móviles son una necesidad esclavizante y una herramienta dominante, es parte del desarrollo mundial, por tanto, debemos aprovecharlos, encontrar y emplear su capacidad didáctica, debemos volverlos un agente de nuestra clase y no un objeto de incomodidad o dificultad para nuestras sesiones.

Es indudable para nosotros la forma en que los contenidos abordados en actividades con los dispositivos móviles fueron asimilados de manera sobresaliente, permitiendo mejorar todos los aspectos de la clase, es por ello que estamos convencidos que no podemos cerrar o limitar su uso, al contrario, debemos guiarlo y encausarlo, aprovechar el mundo de posibilidades que hay en ellos. Por el momento el uso de estas herramientas será una constante en nuestros cursos, mientras mantengan su vigencia y podamos darle el enfoque educativo.

El celular es algo que ya tienen y ya llevan los jóvenes a clases, no es algo que debemos solicitar o que parezca una imposición de la clase; es un gusto y una costumbre de uso arraigada en todos, por todo es el material didáctico idóneo para un maestro, empleémoslo, si lo planteamos inteligentemente no habrá queja ni reclamo alguno y si una amplia gama de posibilidades y logros en favor de la enseñanza aprendizaje en nuestros alumnos.

Se dice que el mundo está en la palma de las manos con los teléfonos móviles, por tanto, pongamos en sus manos una educación y formación abierta, con grandes posibilidades, sin mayor costo y con una gran atracción por parte de todos.

La innovación educativa debe ser el vehículo en que los docentes busquemos encaminar nuestra labor.

6. Referencias

STATISTA, Porcentaje de usuarios de teléfonos celulares sobre la población en México de 2015 a 2021, <https://es.statista.com/estadisticas/1092097/tasa-penetracion-telefonos-celulares-mexico/#statisticContainer>.

QUADRATIN, Tienen teléfono celular 91.8% de mexicanos entre 15 y 29 años: INEGI, <https://mexico.quadratin.com.mx/tienen-telefono-celular-91-8-de-mexicanos-entre-15-y-29-anos-inegi/>

INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los hogares, 2020, <https://es.statista.com/estadisticas/1092097/tasa-penetracion-telefonos-celulares-mexico/#statisticContainer>.

MENDOZA, El teléfono celular como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista Omnia, vol. 20, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp. 9-22 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.